

„1937, N. J. en W. 1937, n. 1128 zijn praestatie aan C. op den „bedongen prijs kunnen taxeerden en aldus het loon voor zijn „arbeid kunnen ontvangen.”

CHR. ZEVENBERGEN

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs D. NIJE
en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

De toekomst van den accountant

In het nummer van 12 November 1938 van *The Accountant* komt een uittreksel voor van een door *Sir Josiah Stamp* gehouden rede betreffende de toekomst van den accountant met het oog op de steeds voortschrijdende tendens tot het invoeren van een planmatige economie, welke bij de verschillende naties valt waar te nemen. Hij wijst er op, dat hoe meer de resultaten van een dusdanige economie worden verborgen, des te meer het natuurlijk prijsniveau wordt ondermijnd en des te meer men op administratieve schattingen is aangewezen om de politiek te bepalen, welke zich bezig houdt met de vraag op welke punten nieuwe kapitaalmiddelen voordelig kunnen worden aangewend.

Hoe meer men de prijsontwikkeling in een bepaald gebied verwacht en controleert des te kunstmatiger en verwardeer de prijzen worden in het ongecontroleerde gebied en hoe moeilijker het wordt te beoordeelen of het resultaat, dat gunstig lijkt ook werkelijk gunstig is, bezien uit een algemeen standpunt.

Een planmatige economie kan naar zijn gevoelen alleen in stand gehouden worden door een fenomenale ontwikkeling van accountancy. Indien de boekhouder van 100 jaar geleden zou kunnen zien op welke wijze de accountant van tegenwoordig de gemeenschap helpt, controleert en adviseert zou hij verstomd staan over de uitbreiding van zijn kunnen en verantwoordelijkheid, doch *Sir Josiah Stamp* is van meening, dat dit verschil niet grooter zal zijn dan het verschil met nu en met hetgeen over 100 jaar van de accountants zal worden gevraagd.

De Redactie van *The Accountant* maakt twee opmerkingen in verband met de hierboven aangehaalde rede.

Eenige jaren geleden werd de kostprijsberekening als onderdeel van de boekhouding gezien in het verlangen „to account for every penny”. De moderne opvatting loopt echter gevaar om al te zeer naar het andere uiterste te gaan en wil de werkzaamheden van den cost accountant geheel gescheiden zien van die van zijn broeder de financial accountant. Dat standpunt kan naar haar meening tot excessen leiden waar ficties in de plaats treden van feiten en waar de waarde der verkregen resultaten geheel berust op de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid van de gemaakte veronderstellingen.

Voorts maakt zij onderscheid tusschen de functies van den man, die een schatting maakt van hetgeen in de toekomst waarschijnlijk zal gebeuren en die van den man, die vastlegt, hetgeen in het verleden is gebeurd. De Redactie wil den accountant niet uitsluiten van de eerstgenoemde functie, alhoewel zij opmerkt, dat hij slechts kan werken in het licht van de feiten verzameld door de laatstgenoemde functie. Het is ge-

makkelijk door het maken van veronderstellingen te voorspellen wat in de toekomst zal gebeuren, indien deze veronderstellingen werkelijk juist blijken te zijn. Het is moeilijk om hen, die niet gewoon zijn om door te denken er aan te herinneren, dat veronderstellingen nooit meer dan veronderstellingen kunnen zijn. Op dit punt is samenwerking tusschen economen en accountants moeilijk. De econoom is gewend om imaginaire krachten aan het werk te zetten en hieruit de resultante te deduceeren. De accountant is gewend om werkelijke krachten aan het werk te zien en het resultaat daarvan te bepalen. Indien de econoom zegt „laat ons een voorbeeld noemen” dan verzint hij er een in zijn gedachten; indien de accountant dezelfde woorden bezigt dan roept hij een zaak terug uit zijn ervaring. Men kan de verbeelding vrij spel geven, doch slechts indien deze gefundeerd is op een solide basis van ondervinding berustende op feiten van het dagelijkse zakenleven. Het is dat contact met de praktijk, die geneigdheid om de voorkomende gevallen te toetsen, welke aan het accountantsberoep zijn bijzonder belang en zijn speciale verantwoordelijkheid geven.

Ch. H.

Winstindex

The Accountants Digest van September 1938 heeft een artikel overgenomen uit het tijdschrift *Profit* (September 1937), waarin vermeld wordt, dat de *Profit Index* algemeen gebruikt wordt door grossiers en kleinhandelaars als een maatstaf voor de winstmogelijkheden van verschillende afdelingen en soorten artikelen. De winstindex bestaat uit twee factoren, n.l. omzetsnelheid en winstpercentage. Beide moeten in aanmerking genomen worden, daar een hooge winstmarge gepaard aan een lage omzetsnelheid gewoonlijk minder winstgevend is dan een lager winstpercentage met een grootere omzetsnelheid. Geen van de beide factoren op zichzelf kan de leiding van een zaak een juist beeld van de winst geven.

Vergeleken worden 2 „lines”:

	A.	B.
Voorraad begin van het jaar ...	\$ 5.000.—	\$ 5.000.—
Aankopen gedurende het jaar ...	„ 20.000.—	„ 50.000.—
	\$ 25.000.—	\$ 55.000.—
Voorraad aan het einde van het jaar	„ 4.500.—	„ 6.000.—
	\$ 20.500.—	\$ 49.000.—
Verkoopbedrag gedurende het jaar	„ 31.000.—	„ 61.250.—
Bruto winst	\$ 10.500.—	\$ 12.250.—
Af: onkosten	„ 6.000.—	„ 6.000.—
netto winst	\$ 4.500.—	\$ 6.250.—
Gemiddelde voorraad	\$ 4.750.—	\$ 5.500.—
Inkoopwaarde van den verkoop	\$ 20.500.—	\$ 49.000.—
Omzetsnelheid	4.32	8.9.
Bruto winst	\$ 10.500.—	\$ 12.250.—
Verkoopbedrag	\$ 31.000.—	\$ 61.250.—
Bruto winst-percentage (in % v/d verkoop)	33.87 %	20 %
Winstindex Artikel A 4.32 × 33.87	146.32	
Winstindex Artikel B 8.9 × 20		178

waaruit volgt, dat artikel B het beste artikel van de twee is ondanks de lage bruto winstmarge.

Hoewel uit het in het voorbeeld opnemen van de onkosten zonder die verder in de calculatie te verwerken, reeds blijkt, dat de zgn. winstindex geen volledig inzicht geeft, is hij toch in een aantal gevallen waarschijnlijk wel praktisch bruikbaar.

Waardeering van grondstoffen in de praktijk

Het Research and Service Department van de National Association of Cost Accountants heeft een onderzoek ingesteld naar bovengenoemd onderwerp, waaromtrent The Accountants Digest van Maart 1938 het volgende rapporteert:

BASIS VOOR HET BELASTEN VAN DE INKOOPEN OP GRONDSTOFFEN.

	Aantal Mijen	In % v/h totaal
1. tegen factuurprijs	177	89.9
2. tegen standaardkosten	17	8.6
3. tegen feitelijke en standaardkosten (basic standard cost) ...	3	1.5
	197	100

WELKE KOSTEN BEGREPEN ZIJN IN DE INVENTARISWAARDE VAN DE GRONDSTOFFEN.

	Aantal Mijen	In % v/h aantal rapporteerende Mijen
1. inclusief vracht en rijloon ...	180	91.4 %
2. inclusief kosten van inontvangstname en opslag in magazijn	25	12.8 %
3. onkosten v. d. inkoopafdeeling	7	3.6 %
4. lossingskosten	4	2 %
5. rente op geleend kapitaal ...	2	1 %
6. krimpen	2	1 %
7. kosten van monsters en laboratorium	1	0.5 %

GEBRUIK VAN VOORRAADADMINISTRATIE.

% van de waarde aan grondstoffen dat gecontroleerd wordt	Aantal Mijen	% van het totaal
100 %	133	67.5 %
90—99 %	24	12.2 %
50—89 %	16	8.1 %
onder 50 %	11	5.6 %
geen	13	6.6 %

IS OPNAME VAN DEN INVENTARIS VOOR DE BALANS NOODIG.

Gedeelte van de grondstoffen, dat door voorraadadm. gecontroleerd wordt	Wordt doorlopende controle toegepast?	Vindt U opname voor de balans noodig?	Aantal Mijen
1. 100 %	ja	neen	43
2. minder dan 100 %	ja	neen	12
3. 100 %	ja	ja	65
4. 100 %	gedeeltelijk	ja	6
5. minder dan 100 %	ja	ja	38
6. 100 %	neen	ja	19
7. minder dan 100 %	neen	ja	14
			197

METHODES IN GEBRUIK BIJ HET BELASTEN VAN GRONDSTOFFEN OP DE FABRICAGEREKENING.

	Aantal Mijen	%
Gemiddelde kosten	95	45.4
Oudste voorraad eerst (first in first out)	57	27.3
Standaardkosten	42	20.1
Feitelijke kosten	9	4.3
Nieuwste voorraad eerst (last in, first out)	5	2.4
Duurst partij eerst	1	0.5
	209	100

BALANSWAARDEERING VAN GRONDSTOFFEN.

	Aantal Mijen	%
Kostprijs of marktprijs maar laagste	172	87.3
Standaardkosten	9	4.6
Werkelijke kosten	6	3.1
„basic” of normale waarde	4	2
doorsnee-kosten	4	2
diversen	2	1
	197	100

Accountantsverklaring in de U.S.A.

Het American Institute of Accountants is in correspondentie geweest met de New York Stock Exchange omtrent een wijziging van de standaard-verklaring teneinde meer nadruk te leggen op het belang van de winstcijfers. In de gepubliceerde correspondentie komen de volgende zinsneden voor:

„the real value of the assets of any large business is dependent mainly on the earning capacity of the enterprise. It is probably fairly well recognized by intelligent investors today that earning capacity is the fact of crucial importance in the valuation of an industrial enterprise, and that therefore the income account is usually far more important than the balance sheet.”

In de brochure waarin de richtlijnen voor Accountantscontrole door het American Institute of Accountants neergelegd zijn, is een nieuwe vorm van certificaat opgenomen, waarin de volgende zin een belangrijke plaats inneemt:

„the accompanying balance sheet and related statement of income and surplus fairly present, in accordance with accepted principles of accounting consistently maintained by the X Y Z Company during the year under review, its position at December 31, 1939, and the results of its operations for the year.”

Voorheen was de gewoonte te zeggen, dat de overgelegde cijfers „the true financial condition and the results of operations” weergaven.

De vroegere redactie legde meer nadruk op de balans; de nieuwe redactie, die ruimer en minder dubbelzinnig is, geeft terzelfder tijd een betere omschrijving van de basis, waarop het werk van den accountant als expert van den beginne af gerust heeft, n.l. het goede koopmansgebruik.

(The Accountants Digest, Maart 1938).

F. HAARBOSCH.